

ДАВЛАТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МЕЪЁРИЙ-ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Икромжон Насруллаев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқарув академияси “Иқтисодиёт ва молия” кафедраси катта
ўқитувчиси.

DOI: 10.5281/zenodo.15012406

Аннотация: Барча соҳаларда бўлгани сингари давлат бошқарувидаги ҳар қандай фаолият ҳам муайян меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида амалга оширилади. Давлат бошқарувидаги у ёки бу фаолиятнинг меъёрий-ҳуқуқий таъминотни мукамал эмаслиги мазкур йўналишда мунтазам равишда тизимли муаммолар юзага келишига сабаб бўлади. Мақолада давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларининг жорий ҳолати тизимли таҳлил қилинган. Шунингдек, илғор халқаро тажрибаларнинг қиёсий таҳлили асосида давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш истиқболлари юзасидан таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Қонун ҳужжатлари, қонуности ҳужжатлар, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тасдиқланадиган ҳужжатлар, низом ва қоидалар, йўриқнома ва регламентлар, стратегия, концепция, дастурлар, йўл хариталари, энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари (ЭМСК)

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF STATE ADMINISTRATION BODIES

Ikromjon Nasrullaev

Senior Lecturer, Department of Economics and Finance, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan.

Abstract: As in all areas, any activity in public administration must be carried out on the basis of certain regulatory and legal documents. The imperfection of the regulatory and legal framework of a particular activity in public administration leads to the regular emergence of systemic problems in this area. The article systematically analyzes the current state of the regulatory and legal framework for improving the efficiency of public administration. Also, based on a comparative analysis of advanced international experiences, proposals are put forward on the prospects for improving the regulatory and legal framework for improving the efficiency of public administration.

Keywords: Legislation, subordinate legislation, documents approved by regulatory and legal documents, statutes and rules, instructions and regulations, strategy, concept, programs, roadmaps, key performance indicators (KPIs)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Икромжон Насруллаев

Старший преподаватель кафедры «Экономики и финансов»
Академии государственного управления при Президенте Республики
Узбекистан

Аннотация: Как и во всех сферах, любая деятельность в государственном управлении должна осуществляться на основе определенных нормативно-правовых документов. Несовершенство нормативно-правовой базы той или иной деятельности в государственном управлении регулярно вызывает системные проблемы в этой сфере. В

статье анализируется современное состояние нормативно-правовой базы повышения эффективности государственного управления. Также на основе сравнительного анализа передового международного опыта были выдвинуты предложения относительно перспектив совершенствования нормативно-правовой базы для повышения эффективности государственного управления.

Ключевые слова: Законодательство, подзаконные акты, нормативные документы, положения, методические указания, стратегия, концепция, программы, дорожные карты, ключевые показатели эффективности (КПЭ).

Мамлакатимизда ихчам ва самарали давлат бошқарув тизимини шакллантириш масаласига Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев олиб бораётган давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири сифатида алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Бундай кўрсаткичга эса фақат ва фақат давлат органлари ҳамда давлат фуқаролик хизматчилари миқдорини қисқартириб, фаолиятининг сифат ва самарадорлигини эса, замонавий бошқарув усуллари, инструмент ва технологияларидан фойдаланган ҳолда ошириш орқалигина эришилади. Бунда фаолиятнинг меъёрий-ҳуқуқий таъминоти катта аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги ҳамда илгор халқаро тажрибанинг қиёсий таҳлили мамлакатимиз давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигининг меъёрий-ҳуқуқий таъминотини такомиллаштиришнинг истиқболли йўналишларини аниқлашга имкон беради.

Тадқиқот давомидаги таҳлилларимизнинг дастлабки ҳулосаларига кўра, давлат бошқарув органлари фаолиятининг самарадорлиги масалалари Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида қонуности ҳужжатларига нисбатан кам акс эттирилганлигини кузатилади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясини фақатгина “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси”га оид ХХ бобидагина ижро этувчи ҳокимият органларининг фаолиятида самарадорликни таъминлаш масалалари кўрсатиб ўтилган холос. Аммо, “Давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши” деб номланган бешинчи бўлимнинг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси”, “Ўзбекистон Республикасининг Президенти”, “Маҳаллий давлат ҳокимияти асослари. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари” “Суд ҳокимияти” деб номланган, мос равишда XVIII, XIX, XXI ва XXIII бобларидаги бирор бир моддада давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлиги масалалари қайд этилмаган.

Очиқ манбаалардан олинган маълумотлар таҳлиliga кўра, бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларининг умумий сони 700 га яқин бўлса, улар таркибидан бошқарув самарадорлиги масалаларини тартибга солишга қаратилган қонунлар улуши 1% га ҳам етмайди.

Жадвал-1

Самарадорликни оширишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Қонунлари рўйхати

№	Қонун № ва санаси	Қонуннинг номи
1.	29.11.2024 йил ЎРҚ-1008- сон	Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолияти <u>самарадорлигини ошириш</u> га қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида
2.	07.08.2024 йил, ЎРҚ-940-сон	Энергияни тежаш, ундан оқилона фойдаланиш ва энергия <u>самарадорлигини ошириш</u> тўғрисида

3.	13.03.2024 йил, ЎРҚ-919-сон	...ёнғинлар профилактикаси <u>самарадорлигини</u> <u>ошириш</u> га қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳақида
4.	29.09.2020 йил, ЎРҚ-639-сон	Қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган ерлардан ва ўрмон фонди ерларидан фойдаланиш <u>самарадорлигини</u> <u>ошириш</u> мақсадида Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида
5.	11.10.2018 йил, ЎРҚ-496-сон	одил судловни амалга ошириш <u>самарадорлигини</u> янада <u>кучайтириш</u> га қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

Самарадорлик масаласига оид барча фаолият асосан қонуности
ҳужжатларида, яъни Ўзбекистон Республикаси Президентининг
Фармонлари ва Қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг қарорлари, вазирликлар ва идораларнинг буйруқлари
хамда қарорлари билан тартибга солинади. Сўнги етти йил ичида қабул
қилинган 500 дан ортиқ қонуности ҳужжатларда муайян соҳа ва
тармоқлардаги фаолият самарадорлигини ошириш масалалари кўтарлиган.
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4 та Фармойиши, 44
та Фармони ва 167 та Қарори бевосита фаолият самарадорлигини ошириш
масалаларига қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 декабрдаги
“Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотлари доирасида республика ижро
этувчи ҳокимият органлари фаолиятини самарали ташкил этиш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-447-сон Қароридан сўнг қатор соҳалардаги
давлат бошқарувини самарали ташкил этиш юзасидан Президент Фармон
ва Қарорлари қабул қилинди.

Жумладан, ёшлар сиёсати ва спорт [1], соғлиқни сақлаш [2], олий таълим, фан ва инновациялар [3], маданият ва туризм [4,5], маданий мерос [6], рақамли технологиялар [7], транспорт [8], қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат [9], рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш [10], камбағалликни қисқартириш ва бандлик [11], қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги [12], сув хўжалиги [13], тоғ-кон саноати ва геология [14], инвестициялар, саноат ва савдо [15] соҳаларида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармон ва Қарорлари қабул қилинди.

Айниқса, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг **самарадорлигини ошириш** чора-тадбирлари тўғрисидаги [16], республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда хўжалик бирлашмалари фаолияти **самарадорлигини баҳолаш** тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги [17] шунингдек, мамлакатнинг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий ривожланиш соҳаларидаги стратегик таҳлил ва тадқиқот қилиш фаолиятини **самарали ташкил этиш** чора-тадбирлари тўғрисида [18] меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини яратишда алоҳида аҳамият касб этди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги «Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-6034-сон Фармонига ўзгартириш ва кўшимча киритиш ҳақидаги [19] Фармони нафақат ижро ҳокимияти, балки **давлат ҳокимиятининг бошқа тармоқларида ҳам фаолият самарадорлиги масалаларига устувор аҳамият қаратилаётганлигидан** далолат беради.

Вазирлик ва идоралар томонидан фаолият самарадорлигига оид қабул қилинган энг дастлабки меъёрий ҳуқуқий ҳужжат сифатида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат хизматини ривожлантириш

агентлиги директорининг 2022 йил 21 ноябрдаги, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2022 йил 28 декабрда 3407-рақам билан рўйхатдан ўтказилган, “Давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятининг самарадорлигини энг муҳим кўрсаткичлар асосида баҳолаш услубиятини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2-2022-сон буйруғини қайд этиш мумкин.

Мазкур ҳужжатда давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятининг энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари (ЭМСК)ни ишлаб чиқиш бўйича ягона ёндашувга асосланган услуб таклиф этилмаган бўлсада, мазкур ҳужжатда ЭМСКни ишлаб чиқиш ва баҳолаш жараёнларини ўтказишнинг ташкилий масалаларини тартибга солинганлиги ўзи таҳсинга сазовордир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг маъмурий ислохотлар тўғрисидаги фармони [20] мамлакатимизда “натижадорликка йўналтирилган ихчам ва профессионал давлат бошқаруви тизимини яратиш”[21] орқали давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини оширишнинг янги даврини бошлаб берди. Жумладан мазкур фармоннинг ҳаётга тадбиқ этиш натижасида давлат бошқаруви самарадорлиги нафақат сон балки сифат меъзонларининг кўрсаткичлари бўйича ҳам муаян даражада оптималлаштирилди.

Мазкур фармон билан мустақил фаолият юритувчи республика ижро этувчи ҳокимият органларининг сони 61 тадан 28 тагача, шу жумладан вазирликлар сонини 25 тадан 21 тагача қисқартирилди, 16 та республика давлат бошқаруви органларининг фаолияти тугатилди, 24 та республика давлат бошқаруви органларининг ташкилий бўйсунуви ўзгартирилди, вазирлик ва идоралар даражасидаги 40 та раҳбар ўринбосарлари лавозимлари қисқартирилди, шунингдек.

Албатта бу аргументлар оптималлаштиришнинг сон миқдори кўрсаткичларини ифодалайди ҳолос. Аммо шуни ҳам таъкидлаш жоизки, 30 га яқин турдаги лицензия ва рухсатномалар бекор қилинганлиги, 70 дан зиёд

давлат хизматлари содалаштирилганлиги, давлат ташкилотлари томонидан 60 дан ортиқ ҳужжатларни талаб қилиш бекор қилинганлиги, 130 дан ортиқ ахборот ресурслари орқали 350 дан ортиқ давлат хизматларини электрон шаклида кўрсатишга ўтилганлиги давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигининг сифат кўрсаткичларини оширилганлигига ёрқин мисоли бўла олади.

Президент қарори билан ижро ҳокимиятини республика ва маҳаллий даражадаги бўғинларнинг функционал чегараси белгилаб берилди. Хатлов ўтказиш орқали республика ва ҳудудий ижро этувчи ҳокимият органларининг қарийб 5 мингдан иборат функцияларининг очик реестрини юритиш учун <https://reestr.gov.uz/> ахборот ресурси ишлаб чиқилди[22]. «Давлат функциялари» автоматлаштирилган онлайн ахборот тизимида мазкур функцияларни республика, вилоят ва туман (шаҳар) кесимида амалга ошириш учун ташкилий-ҳуқуқий механизмлар, молиявий-иқтисодий ва кадрлар ресурслари билан таъминланганлик ҳолатини акс эттирилишига алоҳида аҳамият қаратилди.

Маъмурий ислохотлар 2023 йилда ҳам давом эттирилиб, “вазирлик ва идоралар тизимида жами 17 447 та штат бирликлари қисқартирилди. ... бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ҳисобидан кўшимча бошқарув штат бирликларини киритиш”[23] амалиётига қатъиян тақик ўрнатилди. Республика ижро этувчи ҳокимият органлари — вазирликлар, кўмиталар, агентликлар ва инспекциялар ҳамда улар ҳудудий ва туман (шаҳар) бўлинмаларининг жами бошқарув ходимларининг умумий чекланган сони белгилаб қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республика ижро этувчи ҳокимият органлари функцияларининг очик реестрини юритиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан юртбошимиз томонидан қўйилган вазифаларни амалга оширишнинг аниқ механизми жорий этилди ва уни тасарруф этиш низоми тасдиқланди.[24] Бизнинг

тадқиқотимиз учун аҳамиятли бўлган жихати шундаки, мазкур қарорда ягона реестрга киритилган республика ижро этувчи ҳокимият органларининг функциялари паспортини шакллантириш” масаласининг кўйилганлигидир.

Аксарият мамлакатларда XX-аср охири ва XXI-аср бошларида кенг кўламли маъмурий ислохотлар амалга оширилди, бу давлат органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг турли моделларини шакллантиришда ҳам ўзини намоён қилди.

Бу борадаги йирик ислохотлар англо-саксон ҳуқуқий тизимига эга бўлган мамлакатларда (АҚШ, Буюк Британия, Австралия, Янги Зеландия) амалга оширилди. 1993 йилда АҚШ президенти Билл Клинтон ва вице-президент Альберт Гор федерал ҳукумат тарихидаги энг узоқ давом этган “Давлат бошқаруви тизимини қайта қуриш” деб номланган маъмурий ислохотини бошладилар. Бу ислохот ҳукумат фаолиятини янада самарали қилишга қаратилган эди.

1993 йилда, дастлаб “Давлат хизматининг самарадорлиги ва натижадорлиги тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Бунда МбО [25] методологиясидан фойдаланилди ва бу албатта, давлат хизматчилари фаолиятини баҳолаш усулларида ўз аксини топди. Қонун талаблари ҳар бир бўлимдан ўз фаолияти самарадорлиги ва натижаларини баҳолашда асосий эътиборни дастурлар ва стратегик режаларни амалга оширишга қаратишни тақозо этади. Шунингдек Қонун, давлат бошқарув органларини молиялаштиришни улар фаолиятини самарадорлиги билан боғлайди, яъни ресурслар ва натижалар ўртасида яқин ва аниқ боғлиқлик ўрнатади.

Бундан ташқари мазкур қонунда ҳар бир давлат ташкилоти камида беш йил муддатга стратегик режа ишлаб чиқиши лозимлиги белгилаб кўйилган. Давлат бошқаруви органларининг стратегик режаси қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

- ўз миссиясини шакллантириш;

- якуний натижалари аниқ акс этган мақсадлар белгилаб олинган узок муддатли вазибаларни рўйхатини тузиш;
- агентлик ушбу мақсадларга қандай эришишни, жумладан қандай ресурслардан (инсон ресурслари, молиявий ресурслар, моддий-техник ресурслар, ахборот ресурслари) фойдаланган холда ўз мақсадларига эришмоқчи эканлигини кўрсатиши керак.

Ушбу қонунга мувофиқ, давлат боқарув органларининг стратегик режалари йиллик дастурларнинг мақсадларини белгилаш ва уларнинг мақсадларига эришишда йиллик дастурларнинг бажарилишини баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Марказлашган бюрократик бошқарувга асосланган мамлакатларда қўлланиладиган умумий ва ягона баҳолаш тизимидан фарқли ўларок, англо-саксон мамлакатларида давлат бошқаруви фаолияти самарадорлигини таъминлаш тизимларини ислоҳ қилиниши давлат органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг табақалаштирилган тизимини шакллантиришга олиб келди.

Мазкур тизим давлат органлари маъмурий жараёнларини моделлаштириш, баҳолаш ва мақбуллаштириш ишларини муваффақиятли амалга ошириш билан боғлиқ таркибий ўзгаришларни амалга оширишга туртки бўлди.

Бу нафақат бутун давлат органлари фаолиятини, балки муайян бошқарув жараёнлари ёки функцияларини ҳам баҳолаш имконини берди. Бу илғор қадам эди, чунки жорий этилган бу янгилик битта давлат хизматини кўрсатишда иштирок этувчи бир нечта давлат органлари ўртасидаги муносабатларни оптималлаштиришга, ўзаро ҳамкорликларини такомиллаштиришга олиб келди.

Шуни таъкидлаш жоизки, энг ривожланган Европа мамлакатларида ҳам давлат бошқарувига лойиҳа ва дастурларни амалга оширишни бошқариш тизимларини жорий этиш ҳар доим ҳам муаммосиз ўтмайди.

Масалан, Нидерландияда давлат органлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш методологияси 10 йилдан ортиқ вақт олдин ишлаб чиқилган. Унинг жорий этилишини чўзилиб кетишига мансабдор шахсларнинг давлат органлари фаолиятини баҳолаш тизимини жорий этиш муайян харажатларни талаб қилиши билан боғлиқ норозилиги сабаб бўлган. Шунга қарамай, ислохотлар бошида бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлиги атиги 20% ни ташкил этган бўлса, кейинчалик самарадорлик кўрсаткичини 80 фоизга ошириш имконини берган.

Бунда самарадорликни баҳолаш тамойилининг ўзи жуда муҳим рол ўйнаган. У дастлаб кам харажат эвазига каттароқ натижаларга эришишга қаратилган бўлиб, ҳар бир мансабдор шахснинг фаолияти самарадорлигини реал баҳолаш имконини берган. Бунда давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳар бири учун аниқ вазифалар белгилаб чиқилган бўлган. Голландия матбуоти давлат хизматлари кўрсатиш бўйича йиллик ҳисоботларни эълон қилиб бориш амалиёти ҳам жорий этилган. Баҳолаш натижалар даврий равишда мамлакат парламентида тақдим этиб юорилган, парламент эса ўз ўрнида муайян вазирлик ёки идора учун тегишли қарорлар қабул қилган.

Шундай қилиб, ҳозирги вақтда Фарб мамлакатларида давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолашнинг қуйидаги асосий хусусиятлари шаклланган:

- турли бўғинлар ва бошқарув даражаларидаги тузилмалар фаолиятининг мураккаблиги, ўзига хослиги ва ўзаро боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш процедураларини дифференциал ёнлдашув асосида амалга оширилади;
- давлат хизматларини кўрсатувчи агент сифатида аниқ мижозлар билан бевосита ишловчи марказлашмаган муассасаларга ўтказилган кўплаб бошқарув функцияларининг ҳам самарадорлик кўрсаткичлари баҳолана бошлади.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳар бир давлатнинг давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолашнинг ўзига хос модели мавжуд бўлсада, энг кўп қўлланиладиган иккита баҳолаш моделларини алоҳида қайд этиш мумкин: харажатларни баҳолаш ва самарадорликни баҳолаш моделлари.

Самарадорлик моделидан фойдаланиш якуний фаолият натижаларини бошқариш учун баҳолаш натижаларини ўрганиш ва улардан фойдаланишни назарда тутати. Харажатларни баҳолаш моделида эса иш ҳажмининг бирлигига маблағ сарфланишини тасдиқлаш орқали бундай фаолият харажатларининг фақат юқори чегараларини белгилаб берилади. Ушбу чегаралар доирасида улар тежалган маблағларни ўз эҳтиёжлари учун ишлатиб, фаолиятини оптималлаштиришлари мумкин.

Давлат хизматлари самарадорлигини баҳолаш бўйича замонавий хорижий тажрибани таҳлили, давлат бошқаруви соҳасидаги ислохотларни мониторинг қилишда халқаро ташкилотлар томонидан қўлланиладиган асосий иккита ёндашув мавжудлигини кўрсатди.

1) Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг (ИХТТ) “СИГМА” дастури [26] доирасида ишлаб чиқилган ёндашувга кўра ислохотларнинг боришини баҳолашни қуйидаги соҳаларда амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- давлат фуқаролик хизмати;
- давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни бошқариш;
- давлат харажатларини бошқариш;
- халқаро молиявий операцияларни назорат қилиш;
- ташқи аудит;
- давлат харидлари.

Баҳолашда ИХТТ тавсиялари давлат бошқарувининг тегишли соҳаларида ва кўпинча, айниқса, Европа Иттифоқига (ЕИ) қўшилиш

истагини эълон қилган мамлакатларда, Европа Иттифоқи стандартлари бўйича ислохотлар учун мақсад сифатида фойдаланилади.

2) 1990-йилларда Жаҳон Банки давлат бошқаруви ривожланиш даражасини баҳолашнинг муқобил - (Governance Research Indicator Country Snapshot) GRICS усулини ишлаб чиқди.

Унга кўра олтига йўналиш бўйича давлат бошқаруви сифати баҳоланади:

а) Аҳоли фикрини инобатга олиш ва давлат органларини ҳисобдорлиги (voice and accountability);

б) Сиёсий барқарорлик ва зўравонликнинг йўқлиги (political stability and absence of violence);

в) Давлат бошқаруви самарадорлиги (government effectiveness). Давлат хизматлари сифатини, давлат хизматчиларининг иш сифатини, давлат хизматчиларининг сиёсий босимдан химояланганлик даражасини, сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш сифатини, ҳукуматнинг ўз эълон қилинган сиёсатига содиқлиги ишончилигини баҳолаш.

д) Қонунчилик сифати (regulatory quality). Ҳукуматнинг хусусий сектор ривожланишига имкон берувчи ва рағбатлантирувчи қоидаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш қобилиятини баҳолаш;

д) Қонун устуворлиги (rule of law). Турли субъектларнинг жамият томонидан ўрнатилган меъёрларга бўлган ишонч даражасини баҳолаш, шунингдек, уларнинг ушбу нормаларга риоя қилишлари, хусусан, шартномалар ижроси самарадорлиги, ҳуқуқ тартибот органлари, судлар фаолияти, жинойтчилик даражаси ва зўравонликни тарқалиши;

е) Коррупцияни назорат қилиш (control of corruption). Давлат ҳокимиятидан ғаразли мақсадларда фойдаланишнинг, жумладан, коррупциянинг майда ва асосий шаклларининг кенг тарқалганлигини, шунингдек, элита ва хусусий тадбиркорлар манфаатларини қай даражада ҳисобга олинишини баҳолаш [27].

GRICS мингйилликни ривожлантириш жамғармаси маблағларини ажратиш мезонларидан бири сифатида кенг қўлланила бошланди. Чунки у мамлакатларни қиёсий таҳлил қилиш ва таққослаш имконини беради. GRICS кўрсаткичи 1996 йилдан буён ҳар 2 йилда бир марта ўлчанади.

Ундан ташқари, давлат бошқаруви ҳолатини батафсил таҳлил қилиш учун қуйидаги хусусиятлар билан тавсифланган "иккинчи авлод" кўрсаткичлари ишлаб чиқилди:

- ислохотларнинг аниқ дастурий мақсадларига «боғланмасдан» давлат бошқаруви тизимининг ҳолатини мониторинг қилиш ва баҳолаш мумкин;
- ижро этувчи ҳокимият органлари фаолияти самарадорлигини назорат қилишга қаратилган, лекин ҳокимиятнинг бошқа тармоқларига нисбатан ҳам қўллаш мумкин;
- глобал даражада қиёсий таҳлил қилиш ва таққослаш имконини беради;
- сифат ва миқдор кўрсаткичларини ўзаро уйғунлаштиради;
- стратегик ривожланиш мақсадлари билан ўзаро боғланган.

"Иккинчи авлод" кўрсаткичлари тизими "ижро этувчи ҳокимият маълум бир ташқи ва ички чекловлар тизими доирасида ишлайди, жараён ва самарадорлик кўрсаткичлари билан тавсифланган ўз фаолиятини амалга ошириш учун маълум имкониятларга эга" деган гипотезага асосланади.

Мамлакат даражасида бошқарув самарадорлиги кўрсаткичлари одатда "мақсадга асосланган" бўлиб, давлат хизматларини кўрсатишда миллий устуворликларга эришиш ёки ҳукумат тартиблари ва жараёнларини такомиллаштириш билан боғлиқ. Буюк Британияда бундай устуворликларга эришиш муайян бўлимлар масъул бўлган мақсадлар тўпламида ифодаланади.

Тасдиқланган мақсадли кўрсаткичларга эришиш мониторинги амалиёти ҳам ўзига хос жихатларга эга. Мисол учун, Бош вазир Буюк Британияда барча самарадорлик мақсадларининг (100 дан ортиқ) ичидан

Энг муҳим 30-40 тасини танлайди ва Бош вазирнинг самарадорликни таъминлаш бошқармаси уларга эришишни таъминлашга ҳаракат қилади.

Давлат бошқаруви самарадорлиги бўйича халқаро тажриб ҳақидаги маълумотларни умумлаштириб шуни айтиш мумкинки, самарадорликни баҳолаш нафақат давлат фаолиятининг якуний самарасини ўрганишга, балки ресурсларни бошқариш сифати ва давлат хизматларини кўрсатиш ўртасидаги боғлиқликни ўрганишга ҳам асосланади [28].

Кенг миқёсли давлат бошқаруви ислохотларини амалга ошираётган мамлакатлар ислохотлар дастурини амалга ошириш жараёнини кузатиш зарурати билан дуч келмоқда. Бу режалаштирилган дастур тадбирларини амалга ошириш ва трансформация мақсадларига эришишда ютуқларни ўлчашга қаратилган дастур самарадорлиги кўрсаткичларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Давлат бошқарув органлари самарадорлиги бўйича юқорида қайд этилган мулохазаларимизни умумлаштириб шуни хулоса қилишимиз мумкинки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг маъмурий ислохотларга оид фармон ва қарорлари мамлакатимизда замонавий талабларга жавоб берадиган ихчам давлат бошқаруви тизимини шакллантириш, маъмурий жараёнларини соддалаштириш ва натижадорликни оширишга йўналтирилган навбатдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилинишига, шунингдек давлат фуқаролик хизмати ва давлат хизматларини кўрсатиш самарадорлигини оширишга қаратилган янги ислохотларни бошланишига асос бўлиб хизмат қилди.

Мазкур меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар асосида давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва натижадорликни баҳолаш механизмларини такомиллаштириш ишларини изчил давом эттириш мақсадга мувофиқ. Бунда мамлакатимиз қонун ҳужжатларида қайд этилган самарадорлик масалалари фақат ижро ҳокимияти фаолиятига тегишли бўлиб қолаётганлигини, қонун чиқарувчи ва суд ҳокимияти

тармоқлари бу жараёнлардан четда қолаётганлигини ҳам инобатга олган ҳолда давлат ҳокимиятининг ҳар уччала тармоғини ҳам давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини ошириш жараёнларига бир хил жалб этиш лозимлиги кўзга ташланади.

Ушбу хулосалар ва юқорида қайд этилган фикр-мулоҳазалар асосида давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини оширишнинг меъёрий-ҳуқуқий таъминотини такомиллаштириш юзасидан қуйидаги таклифларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1) Давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини оширишни тартибга солиш Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари даражасида ишлаб чиқиш;

2) Фаолият самарадорлигини таъминлаш бўйича давлат ҳокимиятининг ҳар уччала тармоғига ҳам бир хил талаблар қўйиш;

3) Давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятининг энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари (ЭМСК)ни ягона ёндашувга асосланган услуб асосида ишлаб чиқишни ташкил этиш;

4) Маъмурий ислохотлар доирасидаги сон кўрсаткичлари билан боғлиқ меъзонлар бўйича чора тадбирлар билан бир қаторда фаолиятнинг сифат ва самарадорлик кўрсаткичларини такомиллаштиришга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш;

5) Давлат бошқарув органлари самарадорлигини оширишда фақат давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган лойиҳалар билан чекланиб қолмасдан, давлат хизматларини маъмурий жараёнларини илмий ҳамжамият ресурсларини жалб этган ҳолда, барча соҳа ва тармоқларда паралел равишда, Business process reengineering (BPR) усулида оптималлаштириш давлат дастурини амалга ошириш;

6) «Давлат функциялари» автоматлаштирилган онлайн ахборот тизимига киритиладиган 5 000 та давлат функцияларини лойиҳа ва жараён

тоифаларига мансублиги бўйича саралаб олиб, аниқланган барча жараёнларни оптималлаштириш ва автоматлаштириш лойиҳаларини, барча давлат бошқарув органларининг буюртмаси бўйича, илмий ҳамжамият томонидан чекланган муддатда, BPR усули талаблари асосида паралел бошлаш ва якунлаш йўл харитасини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

7) Давлат бошқарув органларининг қисқа ва ўрта муддатга мўлжалланган режалаштириш ишларини концепция ишлаб чиқиш билан тўхтатиб қўймасдан, мантиқий якунига етказилган стратегик режалаштириш, яъни мазкур стратегик мақсадларга эришишни кафолатловчи, таркибий лойиҳалар дастурларини лойиҳавий бошқарувнинг PMI PMBOK халқаро стандарти талаблари асосида ишлаб чиқиш ва уларни давлат дастурига киритиш учун таклиф этиш амалиётини жорий этиш;

8) Давлат бошқарув органларининг таркибий тузилма раҳбарлари ва ходимлар томонидан ташкилот фаолиятини назорат қилишни самарали амалга ошириш учун ҳар бир бўлим, лойиҳа ва ходим олдига қўйиб чиқиладиган аниқ мақсадларни белгилашни назарда тутувчи МВО (Management By Objectives/Мақсадлар бўйича бошқариш, МВО) режалаштириш усулини қўллаш;

9) Ислохотларнинг боришини баҳолашда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг (ИХТТ) “СИГМА” дастури доирасида ишлаб чиқилган ёндашувни қўллаш;

10) Давлат бошқаруви ривожланиш даражасини баҳолашда Жаҳон Банки томонидан ишлаб чиқилган GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) усулини қўллаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Мазкур таклифларни амалга оширилиши мамлакатимизда давлат бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини кескин ошишига, давлат хизматларидан фойдаланувчиларнинг ижобий муносабатини шаклланишига, унинг ортидан мамлакатимиз халқаро рейтинглардаги

Ўрнини яхшиланишига олиб келади. Бу эса мамлакатимизда “Учинчи ренессанс” пойдеворини бунёд этиш ва “Янги Ўзбекистон” концепциялари асосидаги стратегик ривожланиш мақсадларимизга эришиш имкониятларимизни оширишга замин яратади.

Фойдаланилган манбаалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 7 апрелдаги ПҚ-114-сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 июндаги ПҚ-197-сон қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 3 июлдаги ПҚ-200-сон қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 27 июлдаги ПФ-114-сон Фармони
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 27 июлдаги ПҚ-238-сон қарори
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги ПҚ-177-сон қарори
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 майдаги ПФ-76-сон Фармони
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 июндаги ПФ-94-сон Фармони
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 июндаги ПФ-90-сон Фармони
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 6 июлдаги ПФ-108-сон Фармони
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 4 октябрдаги ПҚ-347-сон қарори

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 августдаги ПФ-151-сон Фармони
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 июндаги ПФ-101-сон Фармони
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 27 июлдаги ПФ-116-сон Фармони
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 июлдаги ПФ-111-сон Фармони
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 2 февралдаги ПФ-28-сон Фармони
17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 13 мартдаги ПФ-49-сон Фармони
18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 31 декабрдаги ПҚ-467-сон қарори
19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 20 сентябрдаги ПФ-142-сон Фармони
20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 декабрдаги “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-269-сон фармони
21. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.21.2022.й. даги ПҚ-447 сон Қарори
22. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.21.2022.й. даги ПҚ-447 сон Қарори, 6-банди.
23. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 25.01.2023.й. даги ПФ-14-сон Қарори, 1-банди
24. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 29 ноябрдаги “Республика ижро этувчи ҳокимият органлари функцияларининг очиқ реестрини юритиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 796-сон қарори.

25. MBO (Management By Objectives/Мақсадлар бўйича бошқариш (МБО) - тузилма раҳбарлари ва ходимлар томонидан ташкилот фаолиятини назорат қилиш учун ҳар бир бўлим, лойиҳа ва ходим олдига кўйиб чиқиладиган мақсадларни белгилашни назарда тутувчи режалаштириш усули.

26. ИХТТ га аъзо бўлмаган мамлакатлар билан ҳамкорлик марказининг 2000 йилдаги иш дастури [Электрон ресурс] // URL: www.oecdmoscow.

27. Жаҳон банки. - 1996-2006 йилларда дунё мамлакатларида давлат бошқаруви самарадорлиги кўрсаткичлари - пресс-релиз. URL: <http://gtmarket.ru/news/state/2007/07/19/1291/>.

28. Paths to Performance in State and Local Government. Government Performance Project. Maxwell School of Syracuse University URL: // <http://www.maxwell.syr.edu/gpp/15.09.2009>).

29. Алиев У.Ж. К общей теории типологии, истории модернизации. Журнал “Теоритическая экономика”, №2, 2011 г. www.theoreticaleconomy.info;

Ойдин Абдуллаева, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутаты,
«Адолат» СДП фракцияси аъзоси, “Халқ сўзи”, 186 сони (7688), 1 Сентябрь,
2020 й.